

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУТОПСИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Абдуллаева Нина

ТашПМИ 5 курс, медико-педагогический факультет

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10637970>

ARTICLE INFO

Received: 02nd February 2024

Accepted: 08th February 2024

Online: 09th February 2024

KEY WORDS

Трехмерные модели органов, алгоритм, автодиагностики, вскрытие, судебно-медицинской, экспертизы.

ABSTRACT

В данной статье представлена информация о том, как анализировать данные, изучать внутреннее строение органов, проводить измерения и выполнять другие необходимые исследования для специалистов, работающих с виртуальным вскрытием, традиционным вскрытием и трехмерными моделями.

Современные технологии неуклонно проникают в различные сферы нашей жизни, включая кабинетно-медицинскую экспертизу. В последние годы растет интерес к последствиям аутопсии при производстве бобно-медицинских экспертиз. Виртуальная аутопсия представляет собой компьютерное моделирование и визуализацию различных аспектов патологического процесса в реальности, более точно вызывающую и подробно изучающую причину смерти и другие медицинские аспекты.

Использование результатов аутопсии в медицинских экспертизах является сравнительно новым, но уже требует все большего внимания. С появлением трехмерных моделей тел в 1980-х годах развитие технологий привело к значительному повышению точности и реалистичности таких моделей. Сейчас виртуальная аутопсия стала доступной и широко используется в медицине и представляет собой альтернативу. Виртуальная аутопсия - это метод, позволяющий создавать трехмерные модели человеческого тела на основе технологии и других технологий, для проведения медицинских и кобно-медицинских экспертиз. Ее цель - дать специализацию в деталях и изучить внутренние детали и одежду без необходимости точного проведения традиционной аутопсии.[1]

Одним из главных преимуществ экономической безопасности является ее способность рассчитывать более точные и подробные результаты исследования. Благодаря трехмерным моделям эксперты могут более тщательно изучать структуру органов и тканей, характерные черты и проводить более точную исследовательскую работу. Еще одно преимущество аутопсии заключается в том, что созданные трехмерные модели могут быть сохранены и использованы для повторного анализа или обучения. Это позволяет другим специалистам изучать случай и проводить свои

наблюдения, а также использовать модели для обучения новичков в данной области. Традиционная аутопсия может быть долгой и трудоемкой, требующей специализированного оборудования и большого количества времени. Виртуальная аутопсия позволяет сократить время и затраты, так как не требует разделения тела и проведения всех этапов традиционных процедур. Более того, возможность удаленного доступа к трехмерным моделям позволяет экспертам из разных частей мира сотрудничать и фиксировать информацию, что значительно повышает эффективность исследования. Виртуальная аутопсия позволяет получить детальную информацию о патологических процессах в реальности, таких как повреждение органов, наличие опухолей или других аномалий. Она также может помочь определить причину смерти, особенно в тех случаях, когда традиционные методы не дали однозначного ответа. Виртуальная аутопсия предлагает более точные и детализированные результаты. Она позволяет повторно анализировать данные, обмениваться информацией для Конгресса и образования, а также тратить время и затраты, связанные с проведением традиционных аутопсий. Судебно-медицинский персонал, заинтересованный в практике аутопсии, может пройти специальные обучающие программы и курсы. В этих программах обучаются навыкам и знаниям, изменениям с процессами обработки и соответствующим алгоритмом аутопсии.[2]

Одним из важных технических аспектов использования эффективности аутопсии является процесс изготовления и создания трехмерных моделей органов и тканей. Для этого применяются специальные сканеры и программное обеспечение, которые позволяют получать высококачественные и детализированные изображения, которые затем преобразуются в трехмерные модели. Для работы с трехмерными моделями используется специализированное программное обеспечение, которое позволяет экспертам анализировать данные, изучать внутреннюю структуру органов, проводить измерения и делать другие необходимые исследования. Это программное обеспечение обеспечивает удобство и функциональность для более точного и эффективного использования алгоритмов аутодиагностики.

Для получения выгоды от использования метода аутопсии в криминально-медицинской практике необходимо, чтобы персонал сохранял навыки и знания. Это включает в себя умение работать с компьютерами и специализированно. Когда дело доходит до использования виртуального вскрытия в судебно-медицинских экспертизах, существуют важные юридические соображения. Должно быть принято законодательство, гарантирующее, что использование этой технологии будет соответствовать существующим законам и правилам, касающимся процедур вскрытия. Это включает в себя получение соответствующего согласия от семьи умершего или его законного представителя, а также обеспечение того, чтобы виртуальное вскрытие проводилось квалифицированными специалистами. С развитием технологий использование виртуального вскрытия вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Как и в случае любой медицинской или судебно-медицинской процедуры, крайне важно сохранять строгую конфиденциальность, когда речь идет об информации, полученной посредством виртуальных вскрытий. Должны быть приняты надлежащие меры безопасности

данных для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа или взлома. Кроме того, должны быть приняты законы и правила, регулирующие хранение, обмен и удаление данных виртуального вскрытия, чтобы защитить конфиденциальность участвующих лиц.[3]

Использование виртуального вскрытия в судебно-медицинских экспертизах показало многообещающие результаты. Это позволяет проводить тщательное и детальное обследование без необходимости традиционных инвазивных процедур. Используя передовые методы визуализации, судебно-медицинские эксперты могут получить точную и достоверную информацию о причине смерти, травмах и других важных факторах. Эта технология потенциально может повысить точность и эффективность судебно-медицинских расследований, что в конечном итоге поможет отправлению правосудия. Однако важно признать, что виртуальное вскрытие не должно полностью заменять традиционные вскрытия. В некоторых случаях физическое вскрытие все же может потребоваться для сбора дополнительной информации или рассмотрения конкретных обстоятельств. Виртуальное вскрытие следует рассматривать как дополнительный инструмент, который может дополнять и совершенствовать традиционную судебно-медицинскую практику.

В целом, интеграция виртуального вскрытия в сферу судебной медицины имеет значительный потенциал для повышения точности, эффективности и доступности судебно-медицинских экспертиз. Поскольку технологии продолжают развиваться, важно, чтобы законодательство, этические принципы и передовой опыт развивались вместе с ними, гарантируя, что виртуальное вскрытие будет использоваться ответственно и эффективно для достижения справедливости.

В заключение, использование результатов аутопсии в медицинских экспертизах имеет значительные преимущества и перспективы. Точность результатов, возможность повторного анализа, сокращение времени и затрат – все это делает виртуальную аутопсию эффективным средством для определения смерти и проведения медицинской экспертизы. Однако необходимо учитывать законодательные и этические вопросы, а также обеспечить правильную подготовку судебно-медицинских кадров.

References:

1. Клевно В.А., Чумакова Ю.В., Курдюков Ф.Н., и др. Возможности посмертной компьютерной томографии (виртуальной аутопсии) в случае смерти от механической асфиксии // Судебная медицина. 2018. Т. 4, № 4. С. 22-26. doi: 10.19048/241 1-8729-2018-4-4-22-26
2. Клевно В.А., Чумакова Ю.В., Курдюков Ф.Н., и др. Виртоп-сия тела девушки-подростка, погибшей при падении с большой высоты // Судебная медицина. 2019. Т. 5, № 1. С. 11-15. doi: 10.19048/241 1-8729-2019-5-1-1 1-15
3. Клевно В.А., Чумакова Ю.В., Коротенко О.А., и др. Виртопсия в случае скоропостижной смерти подростка // Судебная медицина. 2020. Т. 6, № 1. С. 41-45. doi: 10.19048/2411-8729-2020-6-1-41-45

4. Клевно В.А., Кислов М.А., Эрлих Э. Секционная техника и технологии исследования трупов: учебное пособие для врачей — судебно-медицинских экспертов, обучающихся по программам постдипломного образования. М. : АСМЭ, 2019. 231 с.
5. Thali M.J., Jackowski C., Oesterhelweg L., et al. Virtopsy — the Swiss virtual autopsy approach // Leg Med (Токуо). 2007. Vol. 9, N 2. P. 100-104.
6. Бертовский Л.В., Кучерков И.А., Лисовецкий А.Л. Криминалистический рендеринг: основные положения // Евразийский юридический журнал. 2015. Т. 7, № 86. С. 250-253